

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ БАЪЗИ МАҚОЛЛАРНИ ҚИЁСИЙ ЎРГАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413984>

Матёқубова Шохида Абийровна

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институтини академик лицейи Инглиз тили

Аннотация: *Мақоллар халқ оғзаки ижодининг катта ахамият касб этадиган жанрларидан бири бўлиб, бугунги кунда мақолларни қиёсий тилишуносликда чуқур ўрганиш орқали тилишуносликнинг янги қирралари очиб берилаяпти.*

Айниқса, ўзбек ва инглиз мақолларини қиёсий ўрганиш асносида ҳар иккала халқнинг маданий ва миллий одатларини тилга қай даража акс этганини ифодалаб, халқларнинг менталитетидаги ўзаро ўхшаш ва фарқли томонларини исботлаб беради.

Мазкур масалани ўрганиш учун инглиз ва ўзбек халқининг миллий маданиятини ифодаловчи мақолларни қиёслаш, миллий менталитет ва уни ифодаловчи хусусиятларини таҳлил этиши лозим.

Kalit so'zlar: *Мақоллар, тарбия, фольклор, маданият, халқ, қиёсий.*

Тарбия сўзининг инсоният ҳаётидаги беназир ўрни ҳақида гап борганда унинг шахсда муайян жисмоний, рухий, ахлоқий, маънавий сифатларни шакллантиришга қаратилган амалий педагогик жараён инсоннинг жамиятда яшаши учун зарур бўлган хусусиятларга эга бўлишини таъминлаш йўлида кўриладиган чора тадбирлар йиғиндисини тушунамиз. Тарбия инсоннинг инсонлигини таъминлайдиган энг қадимий ва абадий қадриятдир. Тарбиясиз алоҳида шахс ҳам кишилиқ жамияти ҳам мавжуд бўла олмайди. Чунки одам ва жамиятнинг мавжудлигини таъминлайдиган қадриятлар тарбия туфайлигина бир авлоддан бошқасига ўтади.

Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 15-июнь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган "Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби" мавзуидаги анжуманда сўзлаган нутқида ёш авлод тарбияси ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди.

"Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим масала – бу ёшларимизнинг одоб-ахлоқи, юриш-туриши, бир сўз билан айтганда, дунёқараши билан боғлиқ. Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким – ёшлар. Майли, ёшлар ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айни пайтда ўзлигини ҳам унутмасин. Биз киммиз, қандай улуғ зотларнинг авлодимиз, деган даъват уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин. Бунга ниманинг ҳисобидан

эришамиз? Тарбия, тарбия ва фақат тарбия ҳисобидан"¹, дея таъкидлайдилар юртбошимиз Ш.М. Мирзиёев ўзларининг нутқларида.

Инсоният тарихидан ва яшаётган жамиятимиздан маълумки, шахс тарбияни турли йўллар билан олади. Кимдур уни оиладан олса, яна кимдур жамиятдан, яна кимдур ойнаи жаҳонда бериладиган кино ва дастурлардан олади. XXI аср виртуал воситаси ҳисобланган интернет ҳам инсоният тарбиясига ўзининг ижобий ва салбий таъсирини ўтказмоқда. Айниқса, шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ўзбек минталитетида тарбиянинг энг асосий ва илдиз ёйадиган даври ёшлик даври ҳисобланади. Қайси ўзбек оиласига назар ташламайлик оила бошларининг ёшларга тарбия бериш жараёнида намуна сифатида халқ мақоллари билан мисоллар беришининг гувоҳи бўламиз. Нафақат ўзбек халқи балки бошқа халқлар ҳам мақоллардан тарбия воситасида кенг фойдаланишади. Халқ оғзаки ижодидаги кичик аммо сермазмун жанр- мақолларнинг инсон тарбиясига бўлган таъсири жуда буюклигини хар бир халқнинг фольклоршунослигига мурожаат қилсак англаб етамиз. Сабаби аждодларимиз давридан бизгача келаётган ва бизлардан сўнг авлодларга хизмат қиладиган ушбу тарбиявий аҳамиятга эга бўлган жанр ота-боболаримиз хаётий тажрибаларидан хулоса сифатида қўлланилади.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги мақолларни қиёслаш кўплаб тилшуносларнинг ва адабиётчиларнинг тадқиқот объектига айланган. Жумладан ушбу диссертацияда тарбия масаласига доир мақолларни тадқиқ ва таҳлил қилиш назарияси ва амалиёти бўйича Oxford Dictionary of English Proverbs, 1970; English Proverbs Explained, 1969; Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь, 1967; Даль В.М. Пословицы русского народа, 1957; Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок, 1967; Ш.Шомаксудов, Ш.Шорахмедов "Ҳикматнома", 1990; Ўзбек халқ мақоллари, 2005; Karamatova K.M., Karamatov X.S. Proverbs, maqollar, poslovice, 2001, Т.Мирзаев, А. Мусақулов, Б.Саримсоқов Ўзбек халқ мақоллари, 2003 асарлари манба бўлиб хизмат қилди.

Мақоллар дунё халқларининг йиллар давомида тўпланган доно ҳикматлари намуналаридир. Мақоллардаги панд-насихат характери уларни янада жонли ва таъсирчанлигини оширади.

Масалан: Инглиз тилидаги

"A bad excuse is better than none"

ўзбек тилига ҳоҳламасдан узр сўраш, умуман сўрамагандан яхши деб таржима қилинади ва ўзбек тилидаги муқобили сифатида

"Яхши гап билан илон изидан чиқар, ёмон гап билан муслмон динидан",

¹ Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 15-июн куни Тошкентда бўлиб ўтган "Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби" мавзuidaги анжумандан ЎЗА. 16.06.2017.

“The absent is always in the wrong” *ўзбек тилига йўқлик доим хатоликдир деб таржима қилинади* ва ўзбек тилидаги муқобили сифатида “Ўзи йўқнинг-кўзи йўқ”,

“There is no accounting for tastes” –*Ҳар ким суйган ошини ичади,*

“Actions speak louder than words”- *Ган билгунча иш бил,*

“Advise none to marry or go to war”- *Ҳар кимнинг нияти ўзининг йўлдоши”*

каби **мақолларини мисол тариқасида келтирадиган бўлсак кўриниб турганидек, ушбу мақоллар панд-насихат мазмунидаги маънони беради.** Яъни шахсга ўз таъсирини жуда содда лекин теран мазмуни билан ўтказди. Мақолларнинг икки тилдаги вариантлари ҳам бир хил маънони беради.

Машхур инглиз фольклоршуноси, профессор *Майдер* мақолни куйидагича изоҳлайди: “ Proverbs are used in a wide range of situations and no limits to the use of the proverb. They can be used to: “strengthen our arguments, express certain generalizations, influence or manipulate other people, rationalize our own shortcomings, question certain behavioral patterns, satirize social ills, poke fun at ridiculous situations”².

Яъни :

“Мақоллар жуда кенг кўламда қўлланилиб, уларни қўллашда чегара йўқ. Мақоллар бизнинг далилларимизни мустаҳкамлаш, умумий ва аниқ фикрларимизни ифодалаш, бошқа инсонларни бошқариш ёки уларга таъсир ўтказиш, жамиятдаги иллатларни ифодалаш учун қўлланилади”.

Юқорида кўриб ўтилган фикр-мулоҳазалардан шундай фикрга келамизки, жаҳон тилшунослигида мақолларнинг тарбияга оидлари ҳар бир даврда ўзининг салмоқли ўрнига эга. Уларнинг таҳлили устида жуда кўп олимлар изланишлар олиб бориб, инсонлар тилидан жамлаб, тушунарли ва чиройли ҳолатга келтириб ҳаётга тадбиқ қилишади.

Хулоса

Халқ мақолларининг мазмун кўлами инсон ҳаётининг турли соҳаларини камрайди. Инсон ҳаётидаги воқеа-ҳодисаларнинг чеки йўқ экан, мақоллар мазмуни чегарасини ҳам ўлчаб бўлмайди. Маиший ҳаётдаги кичик бир эътиборга арзимайдигандек кўринувчи лавҳадан тортиб чуқур фалсафий мушоҳада ифодасигача мақоллар мазмунида ўз аксини топган. Мақоллар одамзотнинг кундалик ҳаётида бошидан ўтказган тажрибаси натижасида пайдо бўлади. Улар одамларнинг оддий кузатишларини, хис-туйғуларини ифодалайдилар. Кўплаб мақоллар деҳқонлар, овчилар, чорвадорлар, ишчилар,

² Arora, Shirley L. (1994). “The perception of proverbiality.” In Wolfgang Mieder (Ed.) Wise Words. Essays on the Proverb. New York: Garland Publishing Inc., 3-29.

ошпазлар томонидан яратилиб, уларнинг кундалик кузатишлари натижасида пайдо бўлган.

Кўплаб инглиз мақоллари лотин, грек, француз тилларидан кириб келган ва тарихий ходисалар билан боғлиқ. Инглиз мақолларининг катта қисми лотин тилидан ўзлаштирилган. Ренессанс даврининг таъсири остида инглиз тилига кўплаб лотинча сўзлар, иборалар ва шу қаторда мақоллар ҳам кириб келган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- I. Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар**
 - 1 Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 15-июн куни Тошкентда бўлиб ўтган "Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби" мавзuidaги анжумандан ЎЗА. 16.06.2017.
- I Дарслик ва ўқув қўлланмалар**
 1.
 - 2 Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш., Маънолар махзани, Т., 2001
 - 3 Соатов.Б.А Ўзбек халқ мақолларининг жанр ва шеърий хусусиятлари. Т. 1990
 - 4 Аристотель. Метафизика. -Л.: 1999. 6-бет
 - 5 Ўзбек халқ мақоллари. Т.Мирзаев, А.Мусақулов, Б. Саримсоқов. 2008
 - 6 Т. Мирзаев. А.Мусақулов. Ўзбек халқ мақоллари. 2009.й
 - 7 Arora, Shirley L. (1994). "The perception of proverbiality." In Wolfgang Mieder (Ed.) Wise Words. Essays on the Proverb. New York: Garland Publishing Inc., 3-29.
 - 8 Каримов.И.А "Ватанимизнинг тинчлиги ва хавфсизлиги ҳз куч қудратимизга халқимизнинг хамжихатлиги ва букилмас иродасига боғлиқ" "Ўзбекистон"
 - 9 Ўзбек халқ оғзаки поетик ижоди. Тошкент Ўқитувчи 1990йил
 - 1 "Яқшилик" тушунчасини ифодаловчи мақоллар семантикаси. Адилова.Ф.Ш Битирув малакавий иши. 2018 й
 - 1 Инглиз ва ўзбек мақолларининг лингвокулторологик ва семантик хусусиятлари. Аҳмедова.Г.К диссертатсияси. 2014й
 - 1 *Андижон "Саййид Муҳйиддин маҳдум" ўрта махсус ислом билим юрти мураббийси Иброҳимжон Саидов*
 - 2.

1. Адилова.Ф.Ш “Яхшилик” тушунчасини ифодаловчи мақоллар
3. семантикаси номлм битирув малакавий иши. 2018

